

УДК 372.87
DOI 10.5281/zenodo.18335738
Научная статья

ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

GRAPHIC TECHNIQUES AND METHODS OF WORKING WITH ART MATERIALS IN FINE ARTS CLASSES IN A SECONDARY SCHOOL

ПОЛЫНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА,
доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет».

POLYNSKAYA IRINA NIKOLAEVNA,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Altai State
Pedagogical University".*

В настоящей статье рассматривается терминология понятия «графические материалы», а также приводятся практические рекомендации по освоению техник работы такими материалами, как: графитный карандаш, уголь, цветные мелки, пастель, цветные маркеры и фломастеры, сангина. Описываются наиболее распространенные графические материалы. Особое внимание уделено важности освоения обучающимися различных видов графических материалов, способствующих развитию их творческих способностей и эстетического восприятия окружающего мира. Обосновывается идея о том, что работа с графическими материалами обладает уникальными свойствами, способствующими решению широкого спектра учебно-воспитательных задач в образовании и воспитании обучающихся.

This article examines the terminology of "graphic materials" and provides practical recommendations for mastering techniques for working with materials such as graphite pencil, charcoal, crayons, pastels, colored markers and felt-tip pens, and sanguine. The most common graphic materials are described. Particular attention is paid to the importance of students mastering various types of graphic materials, which contribute to the development of their creative abilities and aesthetic perception of the world around them. It is substantiated that working with graphic materials has unique properties that facilitate the solution of a wide range of educational and developmental tasks in the education and upbringing of students.

Ключевые слова: *графические материалы, техника работы, приемы, обучение, общеобразовательная школа, изобразительное искусство.*

Key words: *graphic materials, working techniques, methods, teaching, secondary school, fine arts.*

В условиях стремительного проникновения современных технологий в образовательное пространство процессы технологизации и цифровизации общества закономерно приводят к формированию новых сфер профессиональной деятельности и возникновению инновационных профессий. Эти тенденции требуют от современного специалиста не только овладения определенными компетенциями, но и способности развивать гибкое, творческое мышле-

ние, способствующее адаптации к быстро меняющимся условиям среды и эффективному решению нестандартных задач. «Именно поэтому формирование активной творческой личности, способной к самовыражению и инновационному мышлению, становится одной из приоритетных задач современной педагогики» [3, с. 226].

Успешность в освоении изобразительной грамоты в школах достигается путем использования различных художественных материалов на уроках изобразительного искусства. Педагогу необходимо постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень в изобразительном искусстве, не ограничиваясь от незнания использования того или иного художественного материала.

Учащиеся художественных и общеобразовательных школ начинают обучение с освоения графических материалов. Обучающимся интересно познавать не только живописные, но и графические материалы. Доступность в данное время приобрести художественные графические материалы определяет их использование и в общеобразовательных школах. «Графические произведения, в отличие от живописных полотен, передают самое главное в натуре без лишних деталей» [1, с. 290]. В начальных классах обучающимся позволяют приобретать необходимые знания, умения и навыки в работе с графическими материалами, и в дальнейшем их уровень только растет. Использование разнообразия художественных материалов и инструментов оказывает положительное влияние на формирование и развитие творческих способностей учащихся не только на занятиях изобразительным искусством, но также в рамках кружковых занятий и внеурочной деятельности. «Такая деятельность связана с открытием новых границ, обретением знаний, созданием чего-то нового, открытием в себе новых способностей» [4, с. 118]. Применение различных графических материалов способствует развитию мелкой моторики, укреплению мышц кисти и пальцев, формированию эстетического вкуса и восприятия красоты окружающего мира.

Каждый материал обладает уникальными свойствами, такими как цветовая палитра, фактура поверхности, способность передавать настроение и эмоции. Это позволяет учащимся экспериментировать с различными техниками рисования и находить новые способы выражения своего внутреннего мира.

Работая кистью, растушевывая карандаш, мелки или пастель, требуются определенные усилия и точность движений, что помогает развивать координацию и силу мышц рук.

Использование разных техник и материалов позволяет обучающимся увидеть мир под новым углом, учит воспринимать красоту природы и архитектуры, понимать роль цвета и формы в искусстве.

Графика характеризуется использованием специфичных элементов визуального выражения, среди которых выделяют пятна, штрихи, линии, а также контрастные сочетания черного и белого цветов. Это искусство рисования осуществляется преимущественно на плоских поверхностях, таких как бумага, ткань, картон и даже фольга.

Наиболее распространенными графическими материалами являются:

- графитные и цветные карандаши, отличающиеся мягкостью и возможностью тонкой проработки деталей;
- уголь, позволяющий создавать мягкие, насыщенные тона;
- пастель (сухая или масляная), обеспечивающая богатую палитру оттенков и возможность смешивания цветов на поверхности;
- акварель — прозрачная краска, создающая лёгкость и воздушность изображения;
- чернила используются для четких контуров и выразительных штрихов;
- сангина (материал красного оттенка), используемый для зарисовок и набросков;
- соус используется для создания глубоких теней и интенсивных оттенков. «Особенностью техники рисования соусом является то, что нанесение данного материала может быть в мокром и сухом виде» [6, с. 70];

- тушь идеально подходит для детальной прорисовки тонких линий и создания плавных переходов;
- фломастеры и маркеры, позволяющие быстро наносить краску и получать равномерные заливки;
- перья и авторучки, удобные для точного воспроизведения мелких деталей и создания четких линий;
- кисти, применяемые для нанесения краски широкой площадью или точно, а также растушевки угля, соуса, сангины, пастели;
- деревянные и стеклянные палочки, служащие вспомогательными инструментами для размазывания красок и создания особых эффектов.

Задача учителя изобразительного искусства — обеспечить осмысленное использование графических материалов, поскольку каждый из них обладает уникальными свойствами, влияющими на художественный результат.

Графитный карандаш же обеспечивает четкую линию и ровную штриховку, идеально подходящую для детализированных рисунков и проработанных контуров. Его гладкая поверхность создает контраст с грубой фактурой угля, делая композицию визуально выразительной. Обучающимся проще выполнять домашние работы в виде зарисовок, полноценных работ, поисковых работ в карандаше в силу своей распространенности. Овладеть техникой рисования графитовым карандашом под силу каждому ученику. Обучающиеся учатся передавать форму, светотеневые отношения, конструктивный анализ предметов, а также материальность, накладывать один цвет на другой и таким способом учатся смешивать цвета и получать нужный оттенок в учебных натюрмортах.

При рисовании фломастерами учащиеся применяют такие графические средства как линия, точка, пятно, штрих.

При упоминании о графических материалах невозможно пройти стороной такой материал как уголь. «Он бывает в различных формах и изготавливается из нескольких видов дерева. Настоящий уголь делают из веток с помощью обжига в закрытых контейнерах» [5, с. 275]. При работе с углем следует начать от обозначения границ натюрморта, академического построения. Далее нужно найти светотеневые отношения посредством пятна, штриха. При работе с углем можно покрыть больше поверхности рисунка, если положить уголь «плашмя». Также можно воспользоваться растушевкой, это добавит живописности в рисунок. Уголь имеет характерный мягкий штрих. Его можно растирать как пальцем, так и бумагой. Излишки можно удалить с помощью клячки, кисти, ластиком. Уголь отличается от графитного карандаша своей характерной матовостью, придающей рисунку особую мягкость и глубину тона. Использование угля позволяет передать объем и светотень более насыщенно, создавая ощущение воздуха и пространства.

Обучающимся можно также дать возможность познакомиться с работой с сангиной. Сангина имеет характерный красновато-коричневый цвет, состоит из глинистого вещества. Его можно найти в виде палочек и карандаша. Работа сангиной позволяет использовать технику штриха, растушевки, а также линий. Использовать лучше бумагу с шероховатой текстурой.

Данный материал используют художники для поисковых эскизов и поиска композиции. Многие известные художники — И.Е. Репин, Микеланджело, Рембрандт, Рафаэль, Леонардо да Винчи использовали сангину в своих работах.

В работе с пастелью у обучающихся активизируется мотивация и интерес к творчеству, поскольку пастель обладает множеством цветов и оттенков. Пастель сочетается с другими графическими материалами как соус, мел, уголь, сангина, карандашами и т.д. Работать пастелью лучше на специальной бумаге для работы с пастелью, поскольку только на такой бумаге можно накладывать множество слоев. В работе с цветными карандашами решаются не только тональные задачи, но и цветовые отношения.

В обучении в стенах общеобразовательных школ хоть и реже, но имеет место быть работа

с такими графическими материалами как тушь, черная акварель или гуашь, разведенная водой. Работа с такими материалами требует также палочки, перо, кисть. Данные материалы позволяют обучающимся освоить множество выразительных средств в графике. Важно, чтобы это было уместно и оправданно в силу возрастных групп обучающихся. В рисовании с данными материалами штрихи и линии получаются изящными, четкими.

На уроках изобразительного искусства в качестве графического материала также используют гелевую ручку. Данный материал обладает хорошими выразительными возможностями и его проще найти в продаже, чем тушь.

Таким образом, в своих уроках учителя изобразительного искусства должны активизировать процесс обучения посредством использования множества графических инструментов. Необходимо создать все условия для проявления творческих возможностей учеников, а также восполнить потребность обучающихся в изображении объектов и их композиций в зависимости от темы урока. Обучающиеся будут иметь потребность в изучении ими изобразительной грамоте благодаря вовлечению в творческий процесс. Для этого нужно учитывать логическую последовательность усложнения учебного материала. Обучающиеся учатся сочетать анализ и синтез, то есть работать от общего к частному и от частному к общему.

После постановки учителем цели и задачи урока, совместно с обучающимися обсуждается ход дальнейшей работы. Важным в успехе освоения учебной дисциплины — «изобразительного искусства» в том, чтобы был внешний и внутренний контроль учебной работы для совершенствования учебного материала. Педагог на основе известных видов рисования, таких как, рисование с натуры, декоративное рисование и тематическое рисование, обучает школьников основным этапам в работе. Для этого необходимо знать характеристики каждого вида рисования и уметь излагать обучающимся данную информацию в доступных способах с применением визуальных технологий в обучении и др. На уроках можно использовать как свои работы, так и репродукции картин художников, сопровождая весь визуал хорошей музыкой. Обучающиеся узнают последовательность выполнения работы и технические приемы работы с графическими материалами. Обучающимся в школах необходимо изучить основы графики, поскольку через данный вид искусства у них будет возможность реализовать себя в творческом плане и освоить другие виды искусства, в которых графика является основой. «Важно учитывать технологические особенности каждого материала, а также возможности этого материала для передачи фактуры, характера изображаемого объекта» [2, с. 68].

Графические техники привлекают внимание обучающихся благодаря своей эффективности: они позволяют быстро достичь отличных результатов. Работа с красками же часто оказывается сложнее — краска растекается неконтролируемым образом, выходит за границы контуров, что приводит к неряшливости и загрязнению рисунков.

Таким образом, грамотное сочетание разных графических материалов помогает обучающимся раскрыть потенциал каждого инструмента, создавая художественно цельные и эмоционально наполненные творческие работы. Задача учителя изобразительного искусства в том, чтобы предоставить обучающимся возможность изучить работу с разными художественными материалами, для этого учитель должен постоянно оттачивать свои навыки и быть погруженным в эту атмосферу творчества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Идрисова Э. Д. Современные графические техники в обучении школьников композиции портрета // Вызовы XXI века: Материалы всероссийской студенческой научно-практической конференции. Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2021. С. 289–291.
2. Исакова А. Д., Поротникова Я. О. Решение учебно-творческих задач в процессе освоения обу-

чающимися практических умений и навыков работы графическими материалами на занятиях по рисунку // *НОВОСТИ науки: сборник статей II Международной научно-практической конференции*. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2024. С. 67–69.

3. Польшкая И. Н. Педагогическое исследование обучения геометрическому орнаменту на уроках изобразительного искусства обучающихся в начальных классах // *Современные наукоемкие технологии*. 2025. № 10. С. 225–234. DOI 10.17513/snt.40552.

4. Польшкая И. Н. Развитие творческих способностей у младших подростков как педагогическая проблема // *Наукосфера*. 2024. № 10-1. С. 117–120. DOI 10.5281/zenodo.13935044.

5. Толстых Е. Л. Использование графических техник в процессе обучения дизайнеров основам рисунка // *Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета*. 2023. № 3(67). С. 271–277.

6. Цыбенко П. А. Основы техники работы сухими мягкими материалами на примере графических портретов // *Традиции и инновации в художественно-педагогическом образовании вузов: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 45-летию художественно-педагогического образования в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского*. Липецк. 2024. С. 68–72.

Поступила в редакцию: 14.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Польшкая И. Н., 2026.